

Estresse Industrial: Uma Análise da influência da liderança no bem-estar e na produtividade

Industrial Stress: An analysis of the influence of leadership on well-being and productivity

Estrés Industrial: Un análisis de la influencia del liderazgo en el bienestar y la productividad

Flavio Cordeiro Gil da Silva¹

flavio.silva170@fatec.sp.gov.br

Milena Dias Candido¹

milena.candido@fatec.sp.gov.br

Regiane Rodrigues de Araújo¹

regiane.araujo@fatec.sp.gov.br

Cristiane G. de Carvalho Fontana¹

cristiane.fontana@fatec.sp.gov.br

Josué Mario de Oliveira¹

Josue.oliveira10@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Indústria.

Liderança disfuncional.

Estresse ocupacional.

Liderança autêntica.

Keywords:

Industry.

Occupational stress.

Dysfunctional leadership.

Authentic leadership.

Palabras clave:

Industria.

Liderazgo disfuncional.

Estrés laboral.

Liderazgo auténtico.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O presente estudo analisa a influência da liderança disfuncional no estresse ocupacional e na produtividade dos trabalhadores do setor industrial. O artigo discute como o exercício inadequado da liderança, caracterizado por abuso de poder, falta de empatia e comunicação deficiente, pode desencadear doenças ocupacionais, como a síndrome de *burnout*. A pesquisa, de abordagem mista quali-quantitativa, foi realizada por meio de questionário aplicado a 88 colaboradores da indústria. Os resultados apontam que 80,7% dos participantes sentem-se estressados no ambiente de trabalho e 53,4% percebem prejuízo à saúde emocional. As análises demonstram correlação direta entre liderança disfuncional e o aumento de estressores ocupacionais, o que impacta negativamente o clima organizacional e a produtividade. Em contrapartida, o estudo destaca a liderança autêntica como um modelo humanístico capaz de promover saúde e bem-estar. Organizações que investem em líderes empáticos e éticos obtêm equipes mais motivadas, saudáveis e produtivas.

Abstract:

This study analyzes the influence of dysfunctional leadership on occupational stress and productivity among workers in the industrial sector. The article discusses how inappropriate leadership, characterized by abuse of power, lack of empathy, and poor communication, can trigger occupational illnesses such as burnout syndrome. The research, using a mixed qualitative-quantitative approach, was conducted through a questionnaire applied to 88 industry employees. The results show that 80.7% of participants feel stressed in the workplace and 53.4% perceive damage to their emotional health. The analyses demonstrate a direct correlation between dysfunctional leadership and increased occupational stressors, which negatively impacts the organizational climate and productivity. In contrast, the study highlights authentic leadership as a humanistic model capable of promoting health and well-being. Organizations that invest in empathetic and ethical leaders have more motivated, healthy, and productive teams.

Resumen:

El presente estudio analiza la influencia del liderazgo disfuncional en el estrés laboral y la productividad de los trabajadores del sector industrial. El artículo discute cómo el ejercicio inadecuado del liderazgo, caracterizado por el abuso de poder, la falta de empatía y la comunicación deficiente, puede desencadenar enfermedades laborales, como el síndrome de burnout. La investigación, con un enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, se llevó a cabo mediante un cuestionario aplicado a 88 empleados de la industria. Los resultados indican que el 80,7 % de los participantes se sienten estresados en el entorno laboral y el 53,4 % perciben un perjuicio para su salud emocional. Los análisis demuestran una correlación directa entre el liderazgo disfuncional y el aumento de los factores de estrés ocupacional, lo que repercute negativamente en el clima organizacional y la productividad. Por el contrario, el estudio destaca el liderazgo auténtico como un modelo humanístico capaz de promover la salud y el bienestar. Las organizaciones que invierten en líderes empáticos y éticos obtienen equipos más motivados, saludables y productivos.

¹ Fatec Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

No contexto das transformações contemporâneas do trabalho industrial, cresce a necessidade de refletir sobre os impactos da gestão e da liderança nas condições de saúde mental dos trabalhadores. Este artigo busca analisar o possível sofrimento psíquico vivenciado por profissionais da indústria, decorrente de lideranças inaptas e do exercício exacerbado de poder. Essa combinação pode gerar sobrecarga física e mental, contribuindo para o desenvolvimento de estresse crônico e transtornos psicossociais, como ansiedade, depressão e síndrome de *burnout*. A relevância dessa discussão se evidencia na necessidade de compreender de que forma lideranças disfuncionais afetam não apenas o bem-estar dos trabalhadores, mas também a produtividade e a sustentabilidade das organizações industriais.

As organizações podem ser compreendidas como ambientes sociais dinâmicos, nos quais as pessoas constroem, negociam e reconfiguram suas identidades, seja individualmente ou em grupo, influenciadas pelas dinâmicas de poder presentes nas relações de trabalho.

Moraes (2012) aponta que algumas organizações desenvolvem uma cultura que objetiva incitar as subjetividades dos colaboradores, a fim de moldá-los a uma idealização corporativa, sobre as exigências de serem criativos, inovadores, autônomos, multifacetados, com capacidade de assumir responsabilidades e arcar com riscos. Têm-se ainda a expectativa de profissionais bilíngues, técnicos, conhecedores de sistemas de gestão, ferramentas tecnológicas. Além disso, prega-se a necessidade de desenvolver habilidades comportamentais, interpessoais e socioemocionais. Nas palavras da autora, espera-se que o colaborador seja “um super-humano, que faça sempre melhor e mais rápido” (Moraes, 2012, p. 287).

Moraes (2012) afirma ainda que os diversos índices e indicadores elaborados nas empresas acabam levando o indivíduo a ser tratado como um mero fator econômico, insumo na cadeia produtiva e engrenagem da indústria. A autora critica severamente à utopia da excelência, traduzida na busca infinita e incessante das empresas por qualidade.

Nesse cenário, emergem lideranças despreparadas e autoritárias, cujas práticas reforçam a lógica da produtividade em detrimento do bem-estar humano. Nota-se que os estudos relacionados aos aspectos positivos da liderança se encontram amplamente consolidados. Todavia, as pesquisas sobre as disfunções são mais recentes, como exposto por Mendonça et al. (2016, p. 2):

De modo geral, comportamentos como motivação, comprometimento, engajamento e outros dessa natureza, são objeto de intenso interesse, desde os primeiros estudos sobre a gestão e organizações. Isso não acontece com os comportamentos opostos, como violência, agressão, abuso, assédio moral, entre outros, os quais, apenas em tempos recentes se constituíram em objeto de estudo nesse campo, embora, cada vez mais, sua presença nas organizações seja denunciada e notada.

Dessa forma, o presente artigo busca compreender a relação entre a liderança disfuncional e o estresse no ambiente industrial, analisando seus impactos na saúde dos trabalhadores e na eficiência produtiva. O objetivo geral consiste em investigar a correlação entre práticas de liderança inadequadas, doenças ocupacionais e baixa produtividade, propondo, como alternativa, o modelo da liderança autêntica, fundamentado em princípios humanísticos e éticos.

Como objetivos específicos, pretende-se: Analisar e classificar as principais disfunções de liderança presentes no contexto industrial. Investigar a correlação entre práticas de liderança disfuncional e os níveis de estresse e incidência de doenças ocupacionais entre os colaboradores. Avaliar os efeitos da liderança disfuncional sobre a produtividade, o clima organizacional e o bem-estar dos trabalhadores.

Comparar os impactos de diferentes estilos de liderança, destacando a liderança autêntica como alternativa humanística e preventiva ao estresse ocupacional. Propor recomendações e práticas de

gestão baseadas em modelos de liderança autêntica, voltadas à promoção da saúde organizacional e à melhoria do desempenho industrial.

Justifica-se a presente pesquisa pela necessidade de compreender os impactos da liderança disfuncional sobre a produtividade industrial e a saúde dos trabalhadores, buscando identificar os principais riscos e efeitos dos estressores ocupacionais. Além disso, busca-se suprir a lacuna de estudos sobre os impactos da liderança disfuncional na saúde mental e na produtividade dos trabalhadores da indústria, propondo a liderança autêntica como alternativa humanística e preventiva.

2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica apresenta a parte conceitual da pesquisa por meio de uma retrospectiva literária. Está organizado em quatro tópicos, que abordam, respectivamente, os seguintes temas: disfunções da liderança; liderança e seus impactos no estresse e nas doenças ocupacionais; estresse e doenças ocupacionais no ambiente industrial e, por fim, liderança autêntica, na qual são apresentadas recomendações de boas práticas de liderança.

2.1. Disfunções da liderança

A priori, é fundamental conceituar o termo liderança que, segundo Lopes (2022, p. 5), “consiste no processo de persuasão, com vista a influenciar um conjunto de colaboradores a executarem tarefas com alto desempenho, para que consigam alcançar eficazmente os objetivos partilhados”. Seguindo esse raciocínio, o autor destaca que não há liderança sem influência, uma vez que líderes e liderados influenciam-se mutuamente.

Najnudel (2019) discorre sobre a liderança disfuncional e afirma que esse estilo não é benéfico à promoção da produtividade, do bem-estar e da motivação da equipe. Em vez de apoiar e inspirar, ela pode gerar desmotivação. Essa liderança está associada ao despreparo para o exercício da função ou a comportamentos negativos, como a incapacidade de lidar com conflitos de forma positiva e construtiva, inaptidão técnica ou relacional, autoritarismo, ausência de empatia, comunicação deficiente e, em alguns casos, agressividade. Lideranças disfuncionais podem gerar um clima de hostilidade, acarretando em insegurança e insatisfação.

Ainda que esses líderes possam ser eficazes em alcançar objetivos de curto e médio prazos, comumente causam danos a longo prazo, como queda na produtividade, aumento do turnover (rotatividade de empregados), absenteísmo (faltas e atrasos do trabalhador), além do desgaste no clima organizacional.

Dada a seriedade da questão, Couto (2024) aborda o tema sob a perspectiva da liderança destrutiva. Em suas palavras, alguns líderes fazem “o uso da posição hierárquica para maltratar subordinados” (Couto, 2024, p. 15). Corroborando à visão, Abelha et al. (2020, p. 44) relatam que “supervisores abusivos podem ser ofensivos, ridicularizar e diminuir seus subordinados”. Os autores elencam seis tipos de liderança disfuncional: o líder incompetente, o omissivo, o inconsistente, o rígido, o abusivo e o desleal. Além disso, classificam a liderança em duas categorias: a ineficaz, quando há escassez de conhecimento, habilidade e atitude (competências de saber, saber fazer e querer fazer), e a antiética, marcada por lacunas na distinção entre o certo e o errado, o bom e o mau.

De acordo com Najnudel (2019) muitos indivíduos que ocupam posições de gestão e governança corporativa enquadram-se na chamada tríade sombria (ou tríade negra) da liderança - conceito que abrange três traços negativos da personalidade, os quais, quando presentes, tendem a gerar comportamentos nocivos e tóxicos.

São eles:

Narcisismo: caracteriza-se pela percepção exagerada e distorcida de si mesmo, pelo amor-próprio em níveis patológicos, senso exacerbado de autoimportância e grandiosidade, necessidade de admiração e ausência de empatia pelos outros. Líderes narcisistas buscam reconhecimento e poder, muitas vezes

desprezando seus pares e liderados, o que pode resultar em comportamentos arrogantes e autoritários.

Maquiavelismo: caracteriza-se pela manipulação, ceticismo e uso de estratégias enganosas para alcançar objetivos. Tais líderes recorrem, muitas vezes, a ferramentas e técnicas de persuasão, como a PNL (Programação Neurolinguística), tão somente para controlar e manipular o outro. Líderes maquiavélicos tendem a ser estratégicos, calculistas e dissimulados, podendo ultrapassar os limites éticos e morais em prol de seus próprios interesses.

Psicopatia: caracteriza-se pela apatia, insensibilidade emocional, impulsividade e manipulação. Líderes com traços psicopáticos tendem a ser insensíveis às necessidades alheias, priorizando seus próprios interesses acima do bem comum, e podem ser desrespeitosos e até cruéis em suas falas e ações.

Esses abusos podem se manifestar em críticas destrutivas, assédio moral ou manipulação emocional, criando um ambiente tóxico que compromete o bem-estar e a saúde emocional dos colaboradores. Esse tipo de disfunção pode acarretar consequências emocionais graves, como o aumento do estresse, ansiedade, até evoluir para *burnout*, e afetar o desempenho profissional conforme já mencionado.

Diversos estudos evidenciam a influência da liderança disfuncional no surgimento de estresse e de doenças ocupacionais. Najnudel (2019, p. 21), em sua pesquisa teórica, avaliou sistematicamente a literatura e destacou que “Mackey et al. (2017) incluíram 112 estudos quantitativos sobre liderança abusiva produzidos até 2014, enquanto o trabalho de Zhang e Liao (2015) contou com 96 estudos. Já a meta-análise de Schyns e Schilling (2013) incluiu 57 estudos sobre liderança destrutiva”. Corroborando esses achados, Abelha et al. (2020, p. 51) concluíram, por meio de entrevistas, que “há impactos negativos da má liderança na execução do trabalho, como questões relacionadas ao retrabalho, perda de qualidade, atraso no cronograma e dificuldades em fechar negócios”.

Por fim, a liderança disfuncional, destrutiva e abusiva frequentemente infringe princípios básicos das boas práticas de gestão e liderança, como a motivação, o respeito mútuo, a comunicação aberta e não agressiva e a valorização do colaborador. Em vez de motivar, impulsionar e inspirar a autonomia e o desenvolvimento pessoal e profissional, líderes que adotam estilos disfuncionais recorrem a práticas abusivas, suscitando temor e utilizando punição e humilhação como ferramentas de controle.

2.2. Estresse e doenças ocupacionais no ambiente industrial

O estresse é um fenômeno complexo, amplamente estudado e difundido em diversas áreas do conhecimento. No entanto, este estudo se aterá ao estresse e a sua influência na saúde humana. Estresse se refere a um conjunto de respostas psicofisiológicas, ou seja, envolve reações psicológicas, como emoções, pensamentos e percepções de ameaça, e fisiológicas, como alterações nos sistemas nervoso, hormonal e imunológico, que ocorrem diante de situações que exigem adaptação ou que representem algum tipo de risco ou ameaça, seja ela real ou percebida (Lopes, 2022; Batista, 2020).

Embora alguns autores defendam que o estresse em níveis moderados e de curta duração possa ser útil para enfrentar desafios e melhorar o desempenho humano, quando se torna excessivo ou prolongado passa a ser prejudicial à saúde e ao bem-estar.

Lopes (2022, p. 18) explica que, o estresse, “no curto prazo, por vezes, tende a aumentar a imunidade, preparando o indivíduo para reagir, enquanto no longo prazo, contrariamente, pode debilitar o ser humano, suprimindo ou desregulando a função imunitária e reduzindo as defesas naturais do organismo”.

Conforme supracitado, há uma ambiguidade conceitual do termo, que pode ser inicialmente positivo (eustresse), tornando-se negativo (distresse) quando atinge níveis excessivos de tensão, capazes de comprometer a qualidade de vida e reduzir a produtividade laboral (Lopes, 2022; Batista, 2020).

De acordo com Lopes (2022), os estressores podem ser internos ou externos. Os fatores internos são subjetivos à própria pessoa, como idade, gênero, etnia, condições de saúde e nutrição, personalidade, valores e necessidades. Os fatores externos abrangem condições econômicas, ambientais (como ergonomia e clima organizacional), carga de trabalho, conflitos interpessoais, desafios no desenvolvimento da carreira e a influência da liderança.

Najnudel (2019, p. 26) corrobora a discussão ao destacar que, dentre os diversos fatores estressantes, “um importante fator é o ambiente de trabalho. A intensa competição e a crescente pressão por desempenho afetam a força de trabalho”.

Segundo Najnudel (2019), o colaborador que vivencia altos níveis de estresse, tende a perder produtividade em razão do tempo desperdiçado na tentativa de solucionar questões incômodas. Batista (2020, p. 15) acrescenta que “quando a situação do estresse ocupacional chega ao extremo, pode desencadear a síndrome de *Burnout*” e até mesmo a síndrome do pânico ocupacional - um transtorno psicológico caracterizado por crises súbitas de medo intenso, acompanhadas de sintomas físicos – que pode ter origem em lideranças despreparadas, ineficazes, negligentes ou abusivas.

A síndrome de *burnout* também conhecida como síndrome do esgotamento profissional é conceituada por Lopes (2022, p. 20) como sendo “proveniente das palavras inglesas “burn” que significa “queimar” e “out” que significa “fora”, e remete para a expressão “queimar até à exaustão” e a perda de energia”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2019) define o *burnout* como uma síndrome resultante do estresse ocupacional crônico, que não foi gerenciado adequadamente.

Lopes (2022, p. 20) complementa mostrando que a síndrome em questão pode ser compreendida metaforicamente como “um estado de exaustão, semelhante à extinção de um incêndio ou de uma vela [...] e representa o esgotamento da capacidade dos trabalhadores para manterem um envolvimento intenso que tem um impacto significativo no trabalho”.

O *burnout* é um distúrbio emocional reconhecido pela OMS desde 2019 como doença ocupacional, incluído na Classificação Internacional de Doenças (CID) desde 1º de janeiro de 2022, sob o código QD85 na CID-11 (Lopes, 2022).

Seu principal sintoma é a exaustão extrema e sua principal causa é excesso de trabalho sob pressão. A literatura divide *burnout* em três dimensões (Lopes, 2022; Felix, 2025; Santos, 2017):

- Exaustão emocional: fadiga, falta de energia, sobrecarga emocional; esgotamento de recursos próprios;
- Cinismo (despersonalização): distanciamento, insensibilidade e negatividade em relação aos parceiros de trabalho, clientes e fornecedores;
- Redução da realização pessoal e profissional (ineficácia): sentimento de incompetência, baixa autoestima, falta de satisfação e realização no trabalho e na carreira.

Quando os líderes negligenciam a saúde e o bem-estar dos colaboradores ou adotam comportamentos desrespeitosos e abusivos, eles aumentam a pressão no trabalho, gerando sensação de insegurança e sobrecarga na equipe.

A liderança disfuncional tende a não apoiar nem amparar a equipe, não valorizar ou reconhecer esforços e resultados, o que reduz a satisfação laboral.

Essa combinação tóxica gera um ambiente propício ao desenvolvimento da síndrome de *burnout*. A liderança é um fator central para a manutenção da qualidade de vida no trabalho e, se disfuncional, pode elevar o risco de *burnout*, dificultando sua prevenção ou a recuperação do indivíduo que a desenvolveu, aumentando, conseqüentemente, os impactos organizacionais.

A prevenção é o maior aliado contra o estresse e as síndromes de *burnout* e do pânico, o que requer lideranças empáticas e apoiadoras para minimizar suas consequências (Lopes, 2022).

O Quadro 1 apresenta os sintomas da Síndrome de *Burnout* com classificação multifocal, distribuídos nas dimensões afetiva, cognitiva, comportamental, motivacional e física:

Quadro 1: Sintomas da Síndrome de *Burnout*

Sintomas	Individual	Interpessoal	Organizacional
Afetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Ansiedade; • Exaustão emocional; • Alterações repentinas de humor; • Humor depressivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apatia; • Irritabilidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Descontentamento com o trabalho; • Sentimento de incompetência; • Sentimento de fracasso e insegurança; • Sentimento de derrota e desesperança.
Cognitivos	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa autoestima; • Dificuldade em tomar decisões; • Escassez de energia; • Ideação suicida; • Sentimento de culpa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atitude cínica; • Desumanização; • Hostilidade; • Paranoia; • Pessimismo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atitude cínica perante o trabalho; • Sentimento de falta de reconhecimento
Comportamentais	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de álcool e drogas; • Hiperatividade; • Impulsividade; • Procrastinação. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atitudes violentas; • Conflitos familiares; • Isolamento social; • Tristeza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Absentismo; • Redução da produtividade; • Dificuldade de concentração; • Resistência à mudança.
Motivacionais	<ul style="list-style-type: none"> • Aborrecimento; • Desilusão; • Falta de entusiasmo; • Resignação. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desânimo; • Falta de interesse; • Indiferença. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desmotivação para trabalhar.
Físicos	<ul style="list-style-type: none"> • Exaustão física; • Alterações no peso; • Alterações no apetite; • Problemas gastrointestinais; • Alterações nos batimentos cardíacos; • Pressão alta; • Distúrbios de sono; • Dores de cabeça; • Dores musculares; • Náuseas; • Tonturas. 		

Fonte: adaptado de Lopes (2022); Ministério da Saúde (s.d.)

Nesse sentido, compreender os impactos que a liderança exerce sobre o estresse e as doenças ocupacionais torna-se essencial, uma vez que o comportamento do líder pode ser tanto um fator de proteção quanto de risco à saúde mental e organizacional.

2.3. A liderança e os impactos no estresse e nas doenças ocupacionais

A influência da liderança disfuncional no ambiente de trabalho é um fator capaz de desencadear uma série de problemas relacionados à saúde mental e ao desempenho dos colaboradores. Quando há inaptidão da liderança - seja pela escassez de recursos internos, ou por comportamentos autoritários, manipuladores ou desrespeitosos – cria-se um clima de insegurança, medo e insatisfação. Essa atmosfera negativa contribui significativamente para o surgimento do estresse ocupacional e *burnout* entre os colaboradores.

O estresse ocupacional ocorre quando as demandas do trabalho excedem a capacidade suportada pelo colaborador, muitas vezes agravado por um clima organizacional tenso ou por uma liderança que não oferece suporte, reconhecimento ou comunicação clara. Com o tempo, esse estresse pode evoluir para *burnout*, condição de exaustão emocional que afeta profundamente a saúde física e mental do trabalhador, conforme já abordado

A liderança disfuncional gera estresse que, dependendo de sua intensidade e persistência, pode resultar em diversos impactos negativos no contexto empresarial, tais como: insatisfação organizacional, declínio da produtividade e da criatividade, redução da qualidade, absenteísmo, *turnover*, acidentes, estagnação pessoal e profissional, isolamento social, conflitos interpessoais, hostilidade no ambiente de trabalho e motivação reduzida, podendo ainda afetar a relação com clientes e fornecedores (Lopes, 2022).

Mesmo quando o estresse não se agrava a ponto de gerar *burnout*, pânico, ansiedade, depressão ou transtornos psicossomáticos, ele pode atuar como um “líquido tóxico” que contamina a produtividade da equipe, reduz a eficiência e eficácia na obtenção de resultados, e torna o ambiente de trabalho instável, conflituoso e menos colaborativo, gerando maior rotatividade e ausências.

Para Najnudel (2019) a relação entre líder e liderado é um fator crucial na ocorrência de insatisfação no ambiente de trabalho, impactando diretamente a rotatividade da equipe, especialmente quando não há relações salutares. A autora destaca que esse problema “gera custos irrecuperáveis, já que o investimento de tempo e recursos na contratação e no treinamento de quem deixa a organização é perdido para sempre” (Najnudel, 2019, p. 27).

Quanto ao estresse, esgotamento e exaustão, há uma associação com a sobrecarga, alta pressão e condições de trabalho inadequadas, sensação de ineficácia e incapacidade, clima organizacional negativo e relações conflituosas entre os pares (Najnudel, 2019; Lopes, 2022). Neste contexto, Lopes (2022, p. 24) enfatiza que a insuficiência de meritocracia e reconhecimento por parte da liderança também contribui para o estresse:

A ausência de recompensas, a nível financeiro e social, ou seja, o facto de as organizações não permitirem que os trabalhadores não possam usufruir de um aumento no seu salário ou benefícios proporcionais às suas realizações e de ignorarem e desprezarem o seu trabalho árduo, promove sentimentos de ineficácia nos mesmos. Esta falta de reconhecimento desvaloriza tanto o trabalho como os trabalhadores.

Por meio de uma pesquisa realizada com 172 colaboradores entre empresas públicas e privadas, Najnudel (2019) validou a hipótese de que líderes abusivos aumentam o estresse, a rotatividade e o abandono das empresas.

Portanto, conclui-se que a liderança abusiva gera problemas organizacionais a longo prazo, sendo percebida não apenas como agente estressor para os colaboradores, mas também como um fator que compromete a saúde e o desempenho organizacional.

Diante disso, evidencia-se que a adoção de práticas de liderança positiva atua como um importante mecanismo preventivo, capaz de reduzir os níveis de estresse, fortalecer o engajamento e promover a saúde ocupacional.

Enquanto os modelos disfuncionais se sustentam na coerção e no controle, a liderança autêntica, que será abordada na próxima seção, fundamenta-se na confiança, transparência e na ética relacional. Para

Lopes (2022), essas dimensões reduzem significativamente os níveis de estresse organizacional, permitindo compreender a liderança autêntica não apenas como um estilo alternativo, mas como um modelo preventivo, sustentável e promotor de bem-estar no trabalho.

2.4. Liderança autêntica

Com o intuito de servir como amparo à melhoria e ao desenvolvimento das práticas de liderança, o presente artigo discorre brevemente sobre a base conceitual da liderança autêntica, sem pretensão tendenciosa, buscando que as recomendações apresentadas inspirem reflexão e discussão sobre o tema.

A efetividade da liderança tem a capacidade de influenciar positivamente as pessoas, inspirá-las e motivá-las, gerando comprometimento e disciplina. De acordo com Lopes (2022), a liderança autêntica contribui para a redução do estresse e para o aumento da satisfação no trabalho. O autor descreve os líderes autênticos como indivíduos “verdadeiramente conscientes de como pensam e de como se comportam, que são vistos pelos outros como tendo consciência dos seus próprios valores, conhecimentos e forças, e que são confiantes, esperançosos, resilientes, otimistas e de carácter moral elevado” (LOPES, 2022, p. 1).

A palavra autêntica tem origem etimológica do grego *authento*, que significa “ter todo o poder”, trazendo a conotação que aquele que é autêntico tem autogoverno, poder sobre si, tem autoconhecimento, se aceita e é fiel a si próprio (Lopes, 2022). O autor cita que “quanto mais os indivíduos se regem pelos seus princípios e se mantêm fiéis aos seus valores fundamentais, identidades, preferências e emoções, claramente que mais autênticas se tornam as suas ações” (Lopes, 2022, p. 8).

O autor também identifica os líderes autênticos como pessoas capazes de processar informações de forma clara, concisa e transparente, minimizando distorções, exageros e preconceitos na comunicação. Além disso, são descritos como empáticos, transparentes, com boa moralidade e ética, além de praticantes da escuta ativa. O autor elenca as cinco principais qualidades da liderança autêntica: compreensão do propósito (saber o porquê de fazer o que se faz), prática de valores sólidos (integridade), líder com o coração (humanidade e autenticidade nas relações), estabelecimento de relações duradouras (baseadas em confiança e reciprocidade) e autodisciplina (foco e comprometimento mesmo diante das distrações).

A liderança autêntica contribui para a redução dos níveis de estresse ao minimizar os fatores estressores e, simultaneamente, promover maior satisfação no trabalho por meio de boas práticas. Lopes (2022) corrobora essa visão ao destacar quatro dimensões do padrão comportamental deste tipo de liderança, propostas por Bruce Avolio, William Gardner, Fred Luthans e Walumbwa: (1) autoconsciência - reconhecer quem se é e compreender os impactos das próprias ações sobre os outros; (2) transparência relacional - manter relações abertas e pautadas na honestidade; (3) perspectiva moral - ação ética e moral pautadas em valores internos, não influenciada por pressões sociais; e (4) processamento equilibrado de informações - tomada de decisão justa, com base em fatos, com análise objetiva das informações.

Ao contrário da liderança disfuncional, que gera improdutividade e desgaste, a liderança autêntica eleva a produtividade, o desempenho e a motivação das equipes. Lopes (2022, p. 33) assevera que “a liderança autêntica está positivamente relacionada com a identificação organizacional e negativamente relacionada com a desumanização organizacional e com o stress no trabalho”.

Lopes (2022) e Santos (2017) convergem ao afirmar que lideranças autênticas promovem climas organizacionais autenticizantes, adjetivo provindo do inglês “*authentizotic*”, originada do grego “*authentikos*” e “*zoteijos*” que expressa a ideia de organizações autênticas, éticas e confiáveis, essencial para os trabalhadores e para a sociedade. Essas organizações prezam pela saúde e bem-estar dos colaboradores e geram valores como “confiança, alegria, franqueza, *empowerment*, respeito pelo indivíduo, justiça, trabalho de equipa, inovação, orientação para o cliente, responsabilidade,

aprendizagem contínua e abertura à mudança” (Lopes, 2022, p. 15). Santos (2017) complementa, destacando que esse modelo de organização estabelece equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, gera prazer, alegria, sentimento de pertencimento, autodeterminação e senso de propósito.

A liderança autêntica sustenta-se em quatro dimensões - autoconhecimento, transparência nas relações, perspectiva ética e consistência nas decisões - que explicam como o líder inspira e sustenta comportamentos positivos.

A primeira dimensão, o autoconhecimento, refere-se à capacidade do líder de compreender profundamente seus pontos fortes e limitações, reconhecendo suas emoções e como elas influenciam suas decisões e interações. Esse conhecimento de si mesmo permite agir com coerência e consciência, evitando reações impulsivas e transmitindo segurança e confiança à equipe

A segunda dimensão diz respeito à transparência nas relações. O líder autêntico se comunica de forma clara e honesta, compartilhando informações, intenções e desafios, além de envolver a equipe na tomada de decisões e na busca por soluções. Essa postura fortalece a colaboração e cria um ambiente de confiança, em que todos se sentem valorizados e parte do processo organizacional.

A terceira dimensão, a perspectiva ética, implica nas escolhas que consideram o bem-estar das pessoas e da organização, e não apenas interesses pessoais ou ganhos imediatos. Agir com integridade e manter valores consistentes aumentam a credibilidade e o respeito do líder perante sua equipe.

Por fim, a quarta dimensão corresponde à consistência nas decisões e comportamentos. O líder pondera diferentes pontos de vista, avalia riscos e benefícios e age de maneira equilibrada. Essa coerência entre discurso e ações gera segurança na equipe, que sabe que será tratada de forma justa e que suas preocupações serão ouvidas e consideradas.

A integração entre a liderança autêntica e o clima autenticizante - ambiente organizacional baseado em confiança, transparência e apoio mútuo - desempenha papel essencial na promoção de condições de trabalho saudáveis. Essa combinação fortalece as relações líder-liderado e reduz a incidência de estresse e *burnout*.

3. Método

O presente estudo tem como objetivo investigar a correlação entre práticas de liderança inadequadas, doenças ocupacionais e baixa produtividade, apresentando a liderança autêntica como alternativa humanística e ética.

A pesquisa caracteriza-se como mista - quali-quantitativa - voltada a compreender as percepções de colaboradores do setor industrial sobre a influência da liderança no estresse ocupacional. A escolha dessa abordagem baseia-se em Creswell e Clark (2013) e Gil (2023), que destacam a complementaridade entre métodos qualitativos e quantitativos para compreender fenômenos complexos no ambiente organizacional, vistos que os resultados qualitativos complementam e explicam os resultados quantitativos.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado elaborado no Google Forms, contendo questões fechadas e abertas. O instrumento foi desenvolvido a partir da literatura sobre liderança disfuncional e estresse ocupacional (Lopes, 2022; Najnudel, 2019; Abelha et al., 2020).

A amostra foi composta por 88 colaboradores de diferentes empresas do setor industrial, selecionados por conveniência, garantindo diversidade de funções e setores. Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, assegurando anonimato e confidencialidade.

A escolha por um instrumento misto (qualitativo e quantitativo), qualitativa, devido a teorização e análise subjetiva das respostas dissertativas, quantitativa devido a análise estatística dos dados, permitindo identificar frequências, percentuais e tendências gerais do grupo pesquisado. O questionário abordou seis eixos temáticos:

- Estilo de liderança predominante;

- Comunicação entre líderes e equipe;
- Níveis de estresse e sintomas emocionais;
- Ocorrência de comportamentos abusivos;
- Relação entre liderança, estresse, motivação e produtividade;
- Impactos no clima organizacional e na saúde ocupacional.

Após a aplicação do questionário, os dados foram organizados e analisados, permitindo identificar percepções recorrentes e sentimentos compartilhados.

As características sociodemográficas e profissionais da amostra encontram-se na Tabela 1, que resume as frequências descritivas por gênero, idade, escolaridade, tempo de experiência, setor de atuação e exercício de cargo de liderança.

Tabela 1: Frequências descritivas dos dados sociodemográficos

Variável	Categoria	Frequência (nº)	Porcentagem (%)
Gênero	Masculino	53	60,2%
	Feminino	35	39,8%
Idade	Entre 18 a 28 anos	29	33,0%
	Entre 29 a 44 anos	45	52,3%
	Entre 45 a 59 anos	11	12,5%
	Mais de 60 anos	2	2,3%
Grau de Instrução	Médio completo	29	33,0%
	Superior incompleto	36	40,9%
	Superior completo	17	19,3%
	Especialização	6	6,8%
Experiência Profissional	Menos de 1 ano	7	8,0%
	1 a 5 anos	20	22,7%
	5 a 10 anos	19	21,6%
	10 a 15 anos	19	21,6%
	Mais de 15 anos	23	26,1%
Setor de Trabalho	Administração	25	28,4%
	Produção	41	46,6%
	Qualidade	9	10,2%
	Manutenção	5	5,7%
	Comercial	8	9,1%
Ocupação de Cargo de Liderança	Sim	24	27,3%
	Não	64	72,7%

Fonte: Autores (2025)

4. Resultados e Discussões

Os resultados indicam uma percepção significativa de liderança disfuncional e um alto índice de estresse entre os colaboradores. Cerca da metade da amostra (46,7%) classificou a liderança imediata de forma negativa, descrevendo-a como: desorganizada (21 pessoas), ausente (8), autoritária (7) ou abusiva (5). Apenas 53,4% consideram a liderança atual benéfica em algum aspecto. A dificuldade na escuta e no respeito à opinião foi percebida por 61,4% dos participantes, que responderam se sentem ouvidos e respeitados apenas às vezes, e 12,5%, que se sentem ouvidos e respeitados raramente ou nunca.

A má conduta da liderança foi evidenciada, com 28,4% dos participantes afirmando já terem sofrido abuso de poder ou assédio moral, e 26,1% presenciaram tais condutas. Esses dados corroboram a literatura que associa liderança disfuncional ao despreparo, autoritarismo e ausência de empatia, gerando um clima de hostilidade e insegurança. Os achados de Couto (2024) e Abelha et al. (2020) sobre o uso da posição hierárquica para maltratar subordinados podem ser observados na experiência de quase metade dos participantes. O impacto na saúde e na intenção de rotatividade é evidente:

- Estresse: 80,7% dos participantes relatam sentir-se estressados no ambiente de trabalho (27,3% sempre e 53,4% às vezes).
- Saúde Emocional: 53,4% afirmaram que sua saúde emocional foi afetada negativamente pelo ambiente de trabalho.
- Rotatividade: 60,3% já pensaram em pedir demissão devido ao ambiente de trabalho/estresse, e 10,2% optaram pela demissão em prol da saúde.

Esses mostram que existe uma correlação direta entre liderança disfuncional e o aumento de estressores ocupacionais, impactando negativamente o clima e a produtividade. A alta intenção de rotatividade (pensar em se desligar) e o abandono do emprego devido ao estresse apoiam a afirmação de Najnudel (2019) de que líderes abusivos elevam o estresse e a rotatividade, gerando custos irreversíveis para a organização. A quase unanimidade (87 em 88) de que o estresse afeta negativamente a produtividade reforça a crítica ao foco excessivo no capital financeiro em detrimento do capital humano, que pode resultar em ineficiência e prejuízos.

Sintomas de Estresse e Burnout

A análise dos sintomas relacionados ao estresse e à síndrome de *Burnout* revelou alta prevalência (Gráfico 1): Desmotivação (67%), Irritabilidade (60,2%), Sensação de esgotamento (58%), Dores de cabeça (56,8%), Ansiedade (51,1%), Fadiga (47,7%) e Dores no corpo (43,2%). Apenas 6,8% nunca tiveram nenhum sintoma relacionado.

Gráfico 1 - Escala de sintomas

88 respostas

Fonte: Extraído do Google Forms

Esses sintomas multifocais (afetivos, cognitivos, comportamentais e físicos) são indicativos de estresse crônico e, em conjunto, podem ser traduzidos como sintomas vinculados à síndrome de *Burnout*, o esgotamento profissional resultante do estresse ocupacional não gerenciado.

O risco é amplificado pela liderança disfuncional que, ao negligenciar o bem-estar e não oferecer apoio ou reconhecimento, cria um ambiente tóxico. A prevenção, conforme Lopes (2022), requer lideranças empáticas e apoiadoras.

Em relação ao tratamento, apenas 23 participantes buscaram terapia psicológica e 13 fizeram uso de medicamentos psiquiátricos.

Esse número é considerado muito baixo frente à alta prevalência de sintomas, o que sugere que a busca por ajuda ainda é tímida, possivelmente devido a medos e preconceitos.

Fatores de Estresse e recomendações (análise qualitativa)

As respostas abertas sobre o que causa estresse confirmaram que a má liderança é a principal causa do problema, mostrando:

- "Liderança despreparada" e "arrogância e orgulho da liderança";
- "Falta de comunicação" e "má comunicação com funcionários";
- "Cobrança e falta de reconhecimento" e "não valorização do operador";
- "Sobrecarga" e "cobrança excessiva".

Esses fatores demonstram que as disfunções de liderança (despreparo, falta de valorização, má comunicação, sobrecarga e trabalho) são agravantes diretos do estresse ocupacional, confirmando a relação entre a insuficiência de reconhecimento por parte da liderança e o estresse, como enfatizado por Lopes (2022).

As sugestões de melhoria dos colaboradores apontam na direção da Liderança Autêntica, modelo proposto como alternativa humanística no referencial teórico. As recomendações incluem:

- Palavras de incentivo e demonstrar com ações o quanto cada colaborador é importante - alinhado com a dimensão de liderar com o coração e valorização de Lopes (2022);
- Descentralizar tomadas de decisão, abrir espaço para ideias e opiniões - alinhado com a transparência relacional e envolvimento da equipe;
- Dar feedbacks com mais frequência e ser mais presente, agir nas horas necessárias;

- Reduzir a carga; aumentar o salário e programas de incentivo, tais como: bônus e folga - em oposição à sobrecarga e falta de reconhecimento, gerando maior satisfação laboral.

A coerência entre as demandas dos liderados e os princípios da liderança autêntica, como a transparência nas relações, a prática de valores sólidos e a humanidade, confirma que esse modelo atua como mecanismo preventivo, reduzindo estressores e fortalecendo o engajamento e a saúde ocupacional.

Devido a toxicidade do estresse ocupacional, 53 (60,3%) dos participantes disse já terem refletido sobre o desligamento da empresa, e 9 (10,2%) optaram pela demissão em prol da saúde e bem-estar. Apenas 26 (29,5%) relatou não ter pensado sobre essa questão.

O que confirma o forte impacto do estresse na vida profissional dos colaboradores, que devido as pressões ambientais, seja devido a liderança disfuncional ou outras questões, sentem a necessidade de abandonar o lugar do sustento da sua família. Segue abaixo gráfico que demonstra a escala de sintomas relacionados ao estresse e síndrome de *burnout*:

5. Considerações Finais

O presente estudo confirmou a correlação direta entre práticas de liderança disfuncional e o aumento do estresse ocupacional, com impactos significativos sobre o bem-estar e a produtividade dos trabalhadores do setor industrial. A pesquisa de campo mostrou que comportamentos autoritários, ausência de empatia e falhas na comunicação gerencial estão associados ao aumento de sintomas físicos e psicológicos, como irritabilidade, fadiga, ansiedade e desmotivação, além de elevação nos índices de rotatividade e intenção de desligamento.

Tais resultados reforçam que o estresse ocupacional não é apenas um fenômeno individual, mas uma manifestação sistêmica da cultura organizacional e do estilo de liderança predominante. Nesse sentido, a liderança disfuncional configura-se como um fator de risco organizacional, capaz de comprometer tanto a saúde mental dos colaboradores quanto a sustentabilidade produtiva e financeira das empresas.

Por outro lado, o estudo evidenciou que a liderança autêntica apresenta-se como um modelo preventivo e humanístico, pautado na ética, na transparência e na valorização do capital humano. Ao priorizar relações de confiança, empatia e coerência entre discurso e prática, esse estilo de liderança contribui para a redução dos estressores, o fortalecimento do engajamento e a promoção de climas organizacionais mais saudáveis e colaborativos.

Diante dessas constatações, recomenda-se que as organizações industriais invistam em programas contínuos de desenvolvimento de lideranças, voltados ao autoconhecimento, à inteligência emocional e à comunicação empática. A implantação de políticas de gestão de pessoas que valorizem o equilíbrio entre produtividade e bem-estar é igualmente essencial para prevenir o adoecimento e reduzir os custos decorrentes do absenteísmo e da rotatividade.

Por fim, destaca-se que este estudo contribui para ampliar o debate sobre a interface entre liderança e saúde ocupacional, apontando caminhos para uma gestão mais ética, sustentável e humanizada. Pesquisas futuras podem aprofundar essa análise em outros segmentos, na cultura organizacional, ou fornecer outras sugestões positivas de liderança ou ainda aprofundar a temática de doenças ocupacionais e a importância do cuidado à saúde emocional do colaborador.

Referências

- ABELHA, Daniel M. et al. **O Lado Sombrio da Força: A Má Liderança e suas Consequências para os Indivíduos e as Organizações**. PUC Minas. Belo Horizonte: E&G Economia e Gestão, 2020. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/economiaegestao/article/view/20413/17027>. Acesso em: 25 mai. 2025.
- BATISTA, Marineide S. **Estresse e qualidade de vida no trabalho**. CEFOSPE. Recife: Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Poder Executivo Estadual, 2020. Disponível em: https://www.cefospe.pe.gov.br/images/media/1665419633_Apostila%20Estresse%20e%20Qualidade%20de%20Vida%20no%20Trabalho.pdf. Acesso em: 24 mai. 2025.
- COUTO, Marcelo Ferreira. **O Lado Sombrio da Liderança - Um estudo sobre a liderança destrutiva**. FGV. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2024. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/ffeaa994-3ab0-42c5-885d-ecb02fb0d0a/content>. Acesso em: 24 mai. 2025.
- CRESWELL, John Ward; CLARK, Vicki Lynn Plano. **Pesquisa de métodos mistos**. 2. ed. Porto Alegre, RS: Penso, 2013.
- FELIX, Paula. **Burnout: nova classificação da OMS entra em vigor no Brasil**. Revista VEJA. Brasil: 2025. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/burnout-nova-classificacao-da-oms-entra-em-vigor-no-brasil/>. Acesso em: 26 mai. 2025.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed.. Barueri, SP: Atlas, 2023.
- LOPES, Diogo M. F. D. S. **Impacto da Liderança Autêntica no Stress, Burnout e Performance dos colaboradores**. IPL. Leiria PT: Instituto Politécnico de Leiria, 2022. Disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/bitstreams/16f64da3-4ded-4d96-af6d-e2b2e7cc3228/download>. Acesso em: 24 mai. 2025.
- MENDONÇA, Juliana M. B. et al. **Comportamentos abusivos no ambiente de trabalho: ponderações teóricas**. CBEO IV. Porto Alegre: Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, 2016. Disponível em: <https://anaiscbeo.emnuvens.com.br/cbeo/article/view/269>. Acesso em: 04 abr. 2025.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Síndrome de burnout**. Governo Brasileiro. Brasil. Sem data. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout>. Acesso em: 26 mai. 2025.
- MORAES, Maria R. C. **Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e fragmentação social**. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. São Paulo: USP, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572012000200010. Acesso em: 26 mar. 2025.
- NAJNUDEL, Priscila S. **A influência da liderança abusiva no engajamento, no estresse e na intenção de rotatividade: um estudo com funcionários de empresas públicas e privadas**. FGV. Rio de Janeiro: EBAPE (Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas), 2019. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/items/4cbd868e-b1fc-4c17-be6c-9d2458a08b93>. Acesso em: 24 mai. 2025.
- SANTOS, Ana I. M. A. R. **O impacto de um clima organizacional autenticizante no desempenho e comprometimento dos colaboradores**. Universidade Fernando Pessoa. Porto: 2017. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/5851/1/DM_Ana%20Santos.pdf. Acesso em: 25 mai. 2025.
- WHO. **Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases World Health Organization**. Genebra: WHO (OMS). 2019. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>. Acesso em: 26 mai. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) DeepL para tradução dos resumos e ChatGPT para reformulação de escritas para melhoria de alguns textos. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."